

INNOVATSION TIZIM ORQALI INSON QIYOFASIDAN UNING SHAXSINI ANIQLASH VA UNI TURLI SOHALARDA TADBIQ ETISH.

Bobamurodova Sitora Eshboy qizi

TATU Nurafshon filiali Gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchi-stajyori

sitora.bobomurodova@gmail.com

+99899 266 95 29

Annotatsiya: Mazkur maqolada IT sohasida qilingan ixtiro, inson qiyofasini surati orqali uning shaxsini aniqlab beruvchi tizimni keng ommaga taqbiq etish va uni turli xil sohalarda qo'llash bo'yicha usul va jarayonlar ifodalangan. Shuningdek, maqolada mazkur tizim yuzasidan muallif tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar o'z ifodasini topgan.

Annotation: In this article, the invention of in the field of IT, which determines its identity through the photo of a human to the public and its application in various fields have been expressed. The article also contains scientific proposals and practical recommendations developed by the author on this system.

Аннотация: В этой статье было описано изобретение в области информационных технологий, которые определяют его личность через фотографию человека для общественности, и его применение в различных областях. В статье также содержатся научные предложения и практические рекомендации, разработанные автором по этой системе

Kalit so'zlar: Open CV, Deep face, Face compare, Missing people.

Kirish Bugungi kunda axborot texnologiyalari sohasi respublikamizning rivojlanishida muhim o'rin tutib kelmoqda. O'tgan yillar mobaynida O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan yurtimizda axborot texnologiyalarini keng joriy qilish va rivojlantirish borasida

olib borgan siyosati hozirgi kunga kelib o'z natijasini ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy majlisga Murojaatnomasida 2020-yilni "Ilm – ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili", deb e'lon qilinishi hamda shu bo'yicha "yo'l xaritasi" ishlab chiqilgani ham axborot texnologiyalari sohasida muhim ahamiyat berilayotganini ko'rsatmoqda.

Yurtimizda axborot texnologiyalarga qaratilayotgan imkoniyatlarga qaramasdan, sohada hali hamon ba'zi kamchilik va xatolarga egamiz. Mavjud muammolarni tezroq bartaraf etish va tarmoqni tubdan rivojlantirish jalb etilayotgan investitsiyalar va eksport hajimini keskin ko'paytirish eng muhimi qisqa davrda tizimda sezilarli ijobiy o'zgarishlarni ta'minlash kerak deb ta'kidladi Prezidentimiz 2018-yil 19-fevraldagi "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"dagi farmonini imzolash jarayonida.

Zamonaviy dasturlar va tizimlarni ishlab chiqish bugungi davr talabidir. Shunga binoan yurtimizda ko'plab yosh dasturchilar o'z iqtidorlarini namoyon qilish orqali sohadagi ma'lum bir muammolarga yechim topishmoqda. Ushbu maqolada fan va turli xil soha bo'g'inlarida kerakli bo'lgan mutlaqo yangi tizimni sinovdan o'tkazdik. Bu tizim ta'lim va ijtimoiy sohalarda qo'llanilib hozirgi kunda yuzaga kelayotgan ba'zi muammolarni bartaraf etadi. Ushbu yangi tizim axborot texnologiyalarini yanada rivojlantirishga o'z hissasini qo'shadi. Bizga ma'lumki, bugungi kunda ta'lim tizimini isloh qilishga yurtboshimiz tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda, ushbu tizim aynan ta'lim sohasida o'z samarasini ko'rsatib oliy ta'lim muassasalarini ayrim muammolarini yengillashtirishda katta hissa qo'shadi. Mazkur tizim FACE COMPARE deb nomlanadi.

Bu tizim orqali shaxsning identifikatsion ma'lumotlari bazaga yuklanadi. Insonning yuz qiyofasi orqali u shaxsni aniqlaydi va barcha ma'lumotlarni bazadan chiqarib beradi. Bundan tashqari yana bir imkoniyati tizimga biror kishining fotosurati yuklansa, u o'sha shaxsning boshqa fotosuratlarini ham chiqarib beradi.

Tizim amaliyotda qo'llanildi va o'z samarasini berdi. Telegram ijtimoiy tarmog'I orqali Bot yaratildi va bu bot MISSING PEOPLE deb nomlandi. Mazkur bot yo'qolgan insonlarni topishga dasturlashtirilgan bo'lib, agar siz biror bir odamni topmoqchi bo'lsangiz ushbu botga o'sha odamni fotosuratini joylaysiz. Biror kishi yo'qolgan odamni rasmini topib olsa botga tashlaydi va DEEP FACE COMPARE dasturi yordamida ikki fotosurat solishtiriladi o'xshashlik darajasi foizi yuqori bo'lsa yaqinini yo'qotgan insonga yoboriladi va shu orqali yo'qolgan inson topiladi.

Masalan , bir ayol ko'chada bolasini yo'qotib qo'ydi, u Ichki ishlar idorasiga yoki boshqa davlat organiga borishga hojat yo'q. Telegram ijtimoiy tarmog'iga kiradi va MISSING PEOPLE botiga bolaning rasmini joylaydi, kimdir yo'qolgan bolani topib olsa, uni fotosuratini botga yuklaydi. FACE COMPARE tizimi orqali tekshiriladi, agar o'xshashlik yuqori bo'lsa topildi deb xabar beriladi.

Yuqorida ta'kidlanganidek ushbu tizim kelgusida oliy ta'limda qo'llaniladi. Oliyohning rasmiy ma'lumotlar bazasiga talabalarning shaxsiy ma'lumotlari va fotosurati yuklanadi. Bu tizimni ko'zdan kechirishda OPEN CONTROL bo'limiga kirib tekshiriladi. Masalan, biror bir auditoriyaga kuzatuv kameralari o'rnatiladi, va nechta guruh talabalari maruzalarda ishtirok etish uchun kirsam, o'qituvchining ko'p vaqti talabalarning davomatini olishga ketadi.

Mazkur muammoni yechishda ushbu tizim dasturul amal bo'ladi. U talabalarni ism familiyasi bo'yicha guruhda jami 20 nafar talaba bor bo'lsa auditoriyada 15 nafar talaba ma'ruzada qatnashayotgan bo'lsa , ularni yuz qiyofasidan tanib olib oliyoh bazasidan chiqarib beradi, natijada mavjud talabalarning yuz qiyofasi orqali ism familiyasi avtomatik tarzda chiqib keladi. Darsda qatnashmayotgan talabalarning ism familiyasi ekranda namoyon bo'lmaydi. Fotosuratlariga ism familiya biriktiriladi. Darsda qatnashmayotgan talabalarning ism familiyasi o'qituvchiga qaytib keladi. Bu orqali ham vaqtdan yutiladi ham ba'zi qiyinchiliklarni kamaytiradi. Tizimdan foydalanish juda qisqa vaqt oladi. Ayniqsa bu tizimni oliyohda o'tkaziladigan yakuniy nazorat vaqtida foydalanilsa, universitet

ma'muriyati ishini osonlashtiradi. Mamalakatimizda yoshlarga berilayotgan keng imkoniyatlardan foydalangan holda, ushbu tizimni ishlashini yanada takomillashtirib yanada foydali va qulay bo'lgan yo'nalishlari ustida izlanishlar olib bormoqchiman.

XXI –asr axborot texnologiyalari asridir. Hozirgi kunda ko'pchilik sohalarda gadjetlar va dasturlar keng qo'llanilib ijobiy natijaga erishilmoqda. Yuqorida keltirilganidek muammolarni hal qilishda aynan ushbu tizim katta yordam beradi va insonlar hayotini osonlashtiradi.

Kelgusida yuqori cho'qqilarni ko'zlagan holda , mazkur tizimni nafaqat ta'lim yo'nalishida balki, ijtimoiy huquq va jinoyatchilikni oldini olishda ham qo'llash usullarini ishlab chiqmoqchiman. Xorijiy tajribalarni chuqur o'rgangan holda, mamlakatimizda axborot texnologiyalari infratuzilmasini rivojlantirishga va takomillashtirishga e'tibor qaratmoqchiman. Yaratilgan tizim sohadagi ba'zi kamchiliklarni bartaraf etishda dasturul amal bo'ladi.

Izlanishning maqsadi shundan iboratki, dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ham ushbu tizimni joriy qilish va davlatimizga iqtisodiy –ijtimoiy foyda keltirish ushbu tizimni yanada takomillashtirib foydalanish imkoniyatini kengaytirish asosiy ustuvor vazifalarimizdan biridir. Agar tizimdan oqilona va samarali foydalanilsa, biz oldimizga qo'ygan maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Bu esa o'z navbatida mamalakatimiz ravnaqiga va ijtimoiy- iqtisodiy barqarorligini saqlashga katta hissasini qo'shadi desam xato bo'lmaydi. Biz yoshlarga berilayotgan keng imkoniyatlardan foydalangan holda tizim rivojini ta'minlashga astoyidil harakat qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori PQ; 2018y.19-fevral.
2. Informatika va axborot texnologiyalari. O'quv metodik qo'llanma. Z.S. Abdullayev .2012

3. <https://uz.m.wikipedia.org>

4. <http://kompy.info>